

**ТОҒРАЙҲОН ЎСИМЛИГИ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ**

*Иброҳимжон Раҳмонович Асқаров,
Андижон давлат университети
Кимё фанлари доктори,
Кимё кафедраси профессори,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган ихтирочи,
Ўзбекистон "ТАБОБАТ" Академияси раиси
Барно Ганиевна Жуманова,
Фарғона Жамоат Саломатлиги
Тиббиёт Институти
“Халқ табобати ва фармакалогия”
кафедраси ўқитувчиси*

***Аннотатсия:** Ушбу мақолада Ўзбекистонда учрайдиган тоғрайхон ўсимлиги ва унинг ер устки қисмининг географик тарқалиши, ботаник тавсифи, кимёвий таркиби ва халқ табобатида ишлатилиши тўғрисида фиклар ёзилган ва тоғрайхонни яллиғланишга қарши ва антисептик хусусиятлари кенг ёритилган. Кимёвий таркибидаги табиий аскорбин кислотага еътибор қаратилган.*

***Аннотация:** В данной статье описаны географическое распространение, ботаническое описание, химический состав и применение растения в Узбекистане и площадь его поверхности, применение в народной медицине, а также подробно описаны противовоспалительные и антисептические свойства растения. По своему химическому составу помещена на природную аскорбиновую кислоту.*

***Abstract:** In this article, the geographical distribution, botanical description, chemical composition and use of the plant *Origanum – Lamiaceae* in Uzbekistan and its surface area, its use in folk medicine are written, and the anti-inflammatory and antiseptic properties of the plant are described in detail. Emphasis is placed on natural ascorbic acid in its chemical composition.*

***Калим сўзлар:** Тоғрайхон ўсимлиги, аскорбин кислота, яллиғланиш, ҳид берувчи, антиоксидант бирикмалар.*

***Ключевые слова:** Душица, аскорбиновая кислота, противовоспалительные, ароматизирующие, антиоксидантные соединения.*

Keywords: *ascorbic acid, anti-inflammatory, flavoring, antioxidant compounds.*

Ўзбекистон табиати азал азалдан табиий гиёҳлари, мевалари, гўзал табиати билан маълум ва машхур ҳисобланади. Баъзан бизга шифо бўлувчи дорилар бизнинг ёнимизда бўлади. Шундай шифобахш хусусиятга ега бўлган доривор ўсимлик бу Тоғрайхон ўсимлигидир.

Ботаник тавсифи: Тоғрайхон Рус. Душица, лот. *Origanum* – *Laminaceae* Ясноткадошлар оиласига мансуб ўтсимон ўсимликларнинг бир тури, тахминан 44 турни ўз ичига олади. Бу ўсимликнинг русча Душица номи ёқимли ҳиди учун берилган.

Юнонча номи Диоскоридлар ва Гиппократларнинг асарларида учрайди ва юнонча орос - тепалик, тоғ ва ганос - порлаш, безак сўзларидан келиб чиққан ва шундай таржима қилиниши мумкин: тош устида ўсадиган ялтироқ ўсимлик ёки тоғларнинг безаклари, чунки асрлар давомида. гуллаш даври у ялтироқ бўлади ва тоғ ёнбағирларини оқланган гилам билан қоплайди. Тоғрайхон 30-75 см баландликда усадиган кўп йиллик ўсимлик ёки пастки бута ҳисобланади. Илдизпояси яланғоч, кўпинча судралувчи. Пояси тетраедрик, тик, сийрак тукли, юқори қисми туксиз Барглари қарама-қарши, чўзинчоқ-тухумсимон, учи учли, тепасида тўқ яшил, пастда кулранг-яшил, узунлиги 1-4 см бўлади. Гуллари майда, қувурсимон, пушти ёки пушти-бинафша рангда бўлиб, гул тожлари пушти рангга ега оч бинафша рангга ега. Гул тожи икки лабли, лекин устки лаби кам ривожланган, стаменс кўпинча гул тожидан чиқиб туради ва оиланинг кўпчилик авлодларидагидек ёпиқ емас

Кимёвий таркиби: Тоғрайхон ўтида ефир мойи (1,2% гача) топилган, унинг асосий таркибий қисмлари тимол (40% гача), симен, карвакрол, сескитерпенлар, геранил асетат, селинен, а-тужон, а-терпинендир. Бундан ташқари, ўсимлик таркибида флавоноидлар мавжуд: апигенин, лутеолин, 7-глюкуронид, лутеолин-7-глюкозид, изороифолин, космосин; аскорбин кислотаси ва танинлар (19% гача), макро- ва микроэлементлар, уруғларда ёғли ёғ (28% гача) мавжуд. Тоғрайхон ўти 0,12-1,2% ефир мойини ўз ичига олади, унга қуйидагилар киради: феноллар 44% гача - тимол ва карвакрол; бисиклик ва трисиклик сескуитерпенлар 12,5% гача; еркин спиртлар 12,8-15,4% ва геранил асетат 2,63-5% гача. танинлар 20% гача; аччиқ моддалар; аскорбин кислотаси (баргларида гулларга қараганда кўпроқ). Уруғларда 28% гача ёғли ёғ мавжуд. Кейинчалик олимлар орегано таркибида 40 дан ортиқ биологик фаол моддалар мавжудлигини аниқладилар. Улардан асосийлари кучли антиоксидантлар ва саратондан химоя қилувчи воситалар - тимол ва карвакрол. Ушбу молекулалар феноллар гуруҳига

киради ва бир-бири билан ўзаро таъсирлашиб, ореганонинг ноёб антимикробиял, антифунгал ва антисептик таъсирини аниқлайди. Тимол ва карвакрол бактерияларнинг хужайра деворини йўқ қилади, уларнинг ўлимига олиб келади ва организмни патоген микрофлорадан тозалайди. Бундан ташқари, орегано асирлари антисептик ва регенератив хусусиятларни тўлдирадиган танинлар ва флавоноидларни ўз ичига олади. Тоғрайхон барча ўтлар орасида энг кучли антибактериал таъсирга ега еканлиги билан ажралиб туради.

Фармакологик хусусиятлари: Тоғрайхон ўти балғам ҳайдовчи, холеретик, сийдик ҳайдовчи ва тинчлантирувчи таъсирга ега ҳамда марказий асаб тизимига тинчлантирувчи таъсир кўрсатади. Тоғрайхон ефир мойи овқат ҳазм қилиш ва бронхиал безларнинг секретсиясини кучайтиради, перисталтикани рағбатлантиради ва ичак фаолиятини яхшилайди. Тоғрайхон сувли экстрактлар ва спиртли дамламаларнинг юқори антибактериал фаоллиги аниқланган. Ўсимликнинг ефир мойидаги тимол ўртача антимикробиял ва антивирал таъсирга сабаб бўлади. Шунинг учун, тоғрайхон ўти патоген микроорганизмларга қарши курашиш учун фойдаланишга тўғри келади

Халқ тобобатида ишлатилиши: Тоғрайхон ўти катталарда юқори нафас йўллариининг касалликлар учун балғамларни суялтириб чиқарувчи сифатида ишлатилади, иштаҳани ошиш ва овқат ҳазм қилишни яхшилаш воситаси сифатида, ошқозон-ичак трактининг секретор етишмовчилиги билан, ичак атонияси билан, ичак тутулиши ва метеоризм билан бирга келадиган ентероколит билан кечадиган касалликларда ишлатилади. Ўзбек халқ тобобатида тоғрайхон бўғилиш ва шамоллаш касалликларида ишлатилади. Ўтнинг дамламасидан ички ва ташқи томондан танадаги тошмалар учун ва соч ўсиши учун восита сифатида ҳам ишлатилади. Қишлоқ аҳолиси, айниқса, дала ишлари пайтида тоғрайхон чойини ичишни яхши кўради. Чунки тоғрайхон чарчоқ ва уйқусизликда ҳам яхши натижа беради. Тоғрайхон ўти диатез ва қичишиш билан оғриган болалар учун ванналар тайёрлаш учун ишлатилади.

Хулоса: Юқорида келтирилган маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки Тоғрайхон ер устки қисми таркибида жуда кўплаб макро ва микро элементлар, Аскорбин кислота витамини, ефир мойлари, флаваноидлар мавжуд. Яна Тоғрайхон ер устки қисми таркибида тимол моддаси бўлиб турли нафас йўллари шамоллашларни даволашда ишлатилади. Ушбу мева таркибида ефир мойи, аскорбин кислотага мўллиги туфайли ҳам нафас йўллари, милк касалликларини даволашда қўлланилади. Ушбу ўсимлик кимёвий таркиби жиҳатдан жуда ҳам бойлигини ва оила жиҳатдан бир бирини тўлдириб туриши ҳисобга олинган ҳолатда Шалфей ва Тоғрайхон кўшилмасидан нафас йўллари

касаликларни даволовчи ва иммунитет оширувчи озик овқат кўшилмаларини ишлаб чиқариш ва амалиётга тадбиқ қилиш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Асқаров И.Р// Товарлар кимёси (Монография)//Фан ва технологиялар Марказининг босмаҳонаси. -Тошкент 2019. -1000 б.
2. И.Асқаров//Табобат қомуси//Тошкент. Мумтоз сўз. 2019.
3. Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – №10. – С. 76–86.
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3. № 58. – P.75–85.
4. Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P.75–85.
5. Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдвое/отсое // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, - №3. – С. 369–385.
Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С.340–342.
6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства / [Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. Abdujabborova, C. (2024). PSORALEA DRUPACEAE BUNGE (PSORALEA KOSTYANKOVA OR AKKURAI) CHEMICAL COMPOSITION AND APPLICATION IN MEDICINE. В INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH (Т. 4, Выпуск 1, сс. 9–14). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460566>
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&sortBy=pubdate&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
8. Abdujabborova, C. (2023). Styphonolobium Japonicum (Sofora Japonica) The Chemical Composition and Application in Medicine <https://sirpublishers.org/index.php/jomap/article/view/271>
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&sortBy=pubdate&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:WF5omc3nYNoC
9. Askarov, I. R., & Gulomova, N. S. (2023). Chemical Composition of Sambucus Nigra and its role in folk medicine. International Bulletin of medical sciences and clinical research (Т. 3, Выпуск 12, сс. 16–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10361541>

10. Jumanova, B. (2023). Chemical Composition of the Marmarak medicinal plant (*Salvia officinalis*) and use in people's medicine. B academic research in modern science (Т. 2, Выпуск 26, сс. 158–162). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1038941>
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=5yBnCGoAAAA
12. G.P. Malahov // Zolotiy pravila pitaniya // Dotsenk; Stalker Genesha. 2007
13. Mahmudhon Madhum // 1001 tibbiy hikmat. // Toshkent .Fan. 2007
14. YU. Murdahayev // O'zbekistonda Vatan topgan dorivor o'simliklar // Toshkent Fan. 1990.